

Xodjiyeva Gulchehra Norovna

Lecturer of the Department of Spanish and Italian Languages, SAMSIFL

G'iyosova Madina, daughter of Muhammad

Second-year student of the Italian Language program, SAMSIFL

Abstract:

This article provides comprehensive and clear information about an important topic in the Italian language — the **conditional tense**, which is one of the main verb moods and is especially essential for formal communication. The conditional tense has similarities to the **conditional–optative mood** in the Uzbek language. The topic is explained through examples, explanations, and comparisons.

Keywords: the simple conditional, the conditional tense, the past conditional, future in the past

The Conditional Tense (Il Condizionale) is considered a mood of condition and wish, and it is used in communication, letter writing, and formal relations.

The simple conditional (Il condizionale semplice) is used:

a. to express a desire or an intention:

Mi piacerebbe tanto venire con voi in montagna.

Quasi quasi **partirei** domani mattina

b. to express a possibility:

E molto ricco: **potrebbe vivere** senza lavorare

Potresti regalarle un paio di guanti di pelle

c. to state something with uncertainty:

Aprirei volentieri la finestra se non c'è niente in contrario

Prenderei un altro po' di pastasciutta (se possibile)

d. to say or ask something politely:

Direi che sabato potrebbe andare bene anche a noi

Signore, **saprebbe** dirmi dov'è la stazione?

Carlo, **dovresti** fare più attenzione alla pronuncia

e. to express a doubt or to report a fact that is doubtful:

Non so se Laura **riuscirebbe** a fargli cambiare idea

Secondo la stampa i terroristi si **troverebbero** ancora in Italia

f. to express an action that is conditioned by another action:

Non ho il numero di telefono di Luca, altrimenti te lo **darei**

Non so dove abita quell ragazzo, altrimenti te lo **direi** [1]

The verbs in the simple conditional are conjugated for all persons in this table:

	-ARE comprare	-ERE Prendere	-IRE preferire
io	comprerei	prenderei	preferirei
tu	compreresti	prenderesti	preferiresti
lui			
lei			preferirebbe
Lei	comprerebbe	prenderebbe	

In the simple conditional employs the same third-person singular conjugation for both masculine and feminine subjects, as well as for the formal form of address.

	-ARE comprare	-ERE Prendere	-IRE preferire
noi	compreremmo	prenderemmo	preferiremmo
voi	comprereste	prendereste	preferireste
loro	comprerebbero	prenderebbero	preferirebbero

In addition, there is also a past tense form, which is called *il condizionale passato* or *il condizionale composto*. In the present form, situations and states are expressed as clearly realizable and generally convey a positive outcome. However, the past form is used somewhat differently: it refers to situations and states that had the possibility of occurring in the past but did not actually take place. In the past form as well, it mainly expresses supposition, regret, and probability.

The past conditional is used in the following cases:

- **an unfulfilled desire:**
Avrei voluto vincere (ma non ho vinto)
- **unconfirmed information:**
Secondo I testimony *sarebbe stato* l'amico a colpirlo per primo.
- **a future action in relation to another action that took place in the past (future in the past):**
Ho Saputo (alle 21:00) che *saresti venuto* a casa nostra (sei arrivato dopo 30 minuti). [2]

The use of the past conditional to express a future action from a past perspective is a distinct function and should not be conflated with its other applications.

The past conditional in Italian is formed with the present conditional of *essere* or *avere* plus the past participle of the verb.

Formation:

Use (*essere/avere* in the present conditional) + past participle.

For example:

Io avrei mangiato (con avere)

Io sarei andato/a (con essere)

*Quando sono stata alla festa, mi **sarebbe piaciuto** fare piu foto, ma purtroppo avevo il cellulare scarico.*

*Peccato che quella festa sia saltata. **Sarebbe stata** divertente secondo me.*

*Non **avresti dovuto** lasciarlo andare*

*Se tu avessi chiamato Luca , ti **avrebbe detto** la verita*

Quando sei andata via, ho pianto tanto. Ma cos 'altro avrei potuto fare per fermarla?

*Il criminale **sarebbe stato avvistato** al confine con la Svizzera*

*Mi ha detto che **avrebbe fatto** tardi! [3]*

Conjugation of selected verbs in the past conditional:

Parlare

Io avrei parlato

Tu avresti parlato

Lui/lei avrebbe parlato

Noi avremmo parlato

Voi avreste parlato

Loro avrebbero parlato

This can be demonstrated through a number of examples:

The past conditional:

Ieri ti *avrei telefonato*,
ma non ho avuto tempo.

Secondo te, che altro *avrei potuto dire*?

Andare

Io sarei andato/andata

Tu saresti andato/andata

Lui/lei sarebbe andato/andata

Noi saremmo andati/andate

Voi sareste andati/andate

Loro sarebbero andati/andate [4]

Future in the past:

Ha detto che mi *avrebbe telefonato*,
ma poi non l'ha fatto.

Speravo che *avresti detto* che non
eri d'accordo. [5]

Conclusion:

As highlighted in this article, the simple conditional is used in both the present and future to convey probability, politeness, and respect. In contrast, the past conditional serves to express unrealized situations in the past as well as feelings of regret. Moreover, this tense finds frequent application in formal conversations, official documents, correspondence,

and when addressing others respectfully. A thorough understanding of these forms facilitates more fluent, nuanced, and elegant expression in Italian.

REFERENCES:

1. E.Jafrancesco. “Parla e scrivi”, Firenze: Francesco Cendali & C, 2006.P.104
2. Patrizia Guida, Manuella Pepe. “Esercitarsi2”, Perugia: Guerra Edizioni, 2006.P.143
3. <https://learnamo.com/lezione-sul-condizionale-italiano/>
4. <https://www.gymglish.com/it/saga-baldoria/italiano-grammatica/il-condizionale-passato#:~:text=Il%20condizionale%20passato%20si%20forma%20con%20il,con%20cortesia%2C%20al%20posto%20del%20passato%20prossimo>
5. Alessandra Latino, Marida Muscolino. “Una grammatica per tutti”, Roma: Edilingua, 2020.P.174